

Analisis Gaya Bahasa dalam Marketing Produk Skincare Somethinc pada Siaran Langsung Shopee

Guylyn Chevanya Gunawan¹, Adelia Siti Azzahra², Nadiva Choyrotussa'adah Mirza Sonata³,
Maylsarizky Anindya Hassya⁴, Eni Nurhayati⁵

¹⁻⁵UPN Veteran Jawa Timur

Email: ¹dwialin029@gmail.com, ²adeliaaazzahra0516@gmail.com, ³nadivacms4@gmail.com,
⁴anindyahassya2006@gmail.com ⁵eninurhayati188@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Marketing Produk Skincare Somethinc pada Siaran Langsung Shopee. Penelitian bertujuan untuk menganalisis gaya bahasa yang dipakai oleh penyiar atau pengelola selama promosi produk Somethinc di siaran langsung lewat platform e-commerce Shopee. Somethinc adalah merk kecantikan yang populer di kalangan gen Z dan termasuk dalam daftar produk kecantikan terlaris di berbagai platform media digital, termasuk Shopee. Dengan memanfaatkan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini meneliti cara penyiar menerapkan bahasa persuasif guna menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Data dikumpulkan melalui pengamatan siaran langsung serta komentar dari audiens di Shopee. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyiar memakai bahasa yang santai dan akrab, termasuk menyapa audiens dengan istilah informal. Penyiar juga menawarkan promosi menarik, seperti diskon khusus untuk mendorong audiens agar segera melakukan pembelian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan gaya bahasa yang sesuai dalam siaran langsung dapat meningkatkan minat beli konsumen dan mendukung keberhasilan pemasaran di platform Shopee.

Kata Kunci: *Shopee, gaya bahasa, skincare*

Abstract

This study is entitled Analysis of Language Style in Marketing Somethinc Skincare Products on Shopee Live Broadcasts. This study aims to examine the language style used by broadcasters or managers during the promotion of Somethinc products on live broadcasts via the Shopee e-commerce platform. Somethinc is a popular beauty brand among Gen Z and is included in the list of best-selling beauty products on various digital media platforms, including Shopee. By utilizing qualitative descriptive methods, this study examines how broadcasters apply persuasive language to attract consumers' attention and increase sales. Data were collected through observations of live broadcasts and comments from audiences on Shopee. The research findings show that broadcasters use relaxed and familiar language, including addressing audiences with informal terms. Broadcasters also offer attractive promotions, such as special discounts to encourage audiences to make purchases immediately. This study concludes that the use of appropriate language style in live broadcasts can increase consumer buying interest and support marketing success on the Shopee platform.

Keywords : *Shopee, language style, skincare*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengutarakan opini dan pendapat kepada orang lain jadi ngene Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga berperan sebagai cara untuk menyampaikan gagasan dan pandangan kepada orang lain (Virza Ananda Abrar, 2024). Gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk mempercantik dan memperoleh efek sebuah kalimat yang membuat cerita menjadi lebih menarik dan terkesan hidup (S. Nurhafizah, 2024). Ragam bahasa masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam proses komunikasi, termasuk dalam sektor pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan masyarakat (Laila Fitriani, 2023). Dalam pemasaran digital, Bahasa yang digunakan juga tergolong penting untuk menarik perhatian audiens dan menjalin koneksi dengan mereka (Annisya Ayu Azzahra, 2024).

Dalam dunia pemasaran, khususnya di industri skincare, pemilihan bahasa yang tepat sangat berpengaruh terhadap bagaimana konsumen memandang produk, menciptakan hubungan emosional, serta memperkuat citra merek. Bahasa yang digunakan dalam pemasaran produk skincare sering mencerminkan berbagai aspek sosial dan demografis konsumen, seperti usia, status sosial, dan latar belakang budaya. Bahasa dikemas menjadi alat representasi yang menjelaskan dari semua produk dengan bahasa yang dapat disajikan dan diterima oleh konsumen agar diketahui informasi yang dibutuhkan produk (Ika Zulianti, 2022). Misalnya, bahasa formal umumnya digunakan dalam iklan yang bersifat lebih profesional, sementara bahasa informal atau slang sering yang biasanya ditujukan untuk audiens muda yang lebih terhubung dengan tren dan gaya hidup modern. Oleh karena itu, menganalisis penggunaan bahasa dalam pemasaran produk skincare sangat penting untuk memahami bagaimana merek dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka agar lebih efektif dan menarik bagi berbagai segmen konsumen.

Dalam analisis gaya bahasa dalam marketing produk skincare seperti Somethinc, fenomena penjualan sangat dipengaruhi oleh cara brand menggunakan bahasa untuk menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Dalam pemasarannya, Somethinc menggabungkan berbagai ragam bahasa, mulai dari bahasa formal yang memberikan kesan profesional hingga bahasa gaul yang lebih santai dan dekat dengan audiens muda. Penggunaan bahasa yang persuasif dan menarik konsumen juga terlihat dalam deskripsi produk, testimoni, serta promosinya. Dengan memanfaatkan tren komunikasi digital dan media sosial, Somethinc berhasil menghadirkan bahasa yang relevan dan mudah dipahami oleh konsumen dari berbagai segmen pasar.

Shopee merupakan salah satu situs perdagangan online yang umumnya menawarkan berbagai jenis barang atau produk yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk produk untuk kecantikan (Virza Ananda Abrar, 2024). Shopee adalah platform belanja digital yang berfokus pada penggunaan perangkat mobile, sehingga memungkinkan orang untuk melakukan transaksi jual beli barang secara online tanpa perlu mengakses halaman web (Virza Ananda Abrar, 2024). Shopee memiliki banyak cara untuk mengenalkan layanannya kepada masyarakat, salah satunya melalui iklan dan slogan (Anisa Dimas Tutik, 2020).

Saluran komunikasi yang digunakan SOMETHINC untuk berinteraksi dengan konsumen diantaranya adalah website, media sosial, dan ecommerce (Cinthya Tania, 2022). Salah satu brand kecantikan yang memanfaatkan promosi melalui Shopee ialah Somethinc, sebuah brand lokal yang didirikan pada 2019 oleh Irene Ursula. Fenomena penggunaan bahasa marketing produk Somethinc di platform Shopee mencerminkan strategi pemasaran yang efektif dan menarik perhatian konsumen. Dengan memanfaatkan gaya bahasa yang santai namun informatif, Somethinc berhasil membangun kedekatan emosional dengan audiensnya, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Untuk dapat berkomunikasi lebih akrab dan berinteraksi lebih dekat dengan penggunanya, sebuah merek pada umumnya, lazim menggunakan nama panggilan untuk konsumen dan penggunanya. SOMETHINC memanggil pengguna, konsumen, dan komunitasnya dengan sebutan #SomethincSquad (Cinthya Tania, 2022). Produk-produk mereka sering dipasarkan menggunakan deskripsi yang berfokus pada manfaat langsung dan hasil nyata, dengan tone yang mengedepankan kepercayaan diri dan kenyamanan. Selain itu, penggunaan istilah-istilah seperti "recommended" atau "bestseller" menciptakan kesan eksklusivitas dan urgensi yang mendorong konsumen untuk segera melakukan pembelian. Ditambah dengan promosi seperti diskon, flash sale, dan voucher, bahasa marketing yang digunakan tidak hanya mendorong minat tetapi juga mempermudah pengambilan keputusan pembelian.

Alasan peneliti memilih produk somethinc yang pertama adalah produk ini menjadi salah satu merk kecantikan yang sangat diminati oleh generasi Z dan termasuk di antara brand terlaris yang tersedia di berbagai platform digital. Alasan kedua adalah bahwa somethinc merupakan merk kosmetik yang paling banyak dicari dan memiliki banyak inovasi yang menarik, sehingga mulai populer di kalangan masyarakat sejak tahun 2019. Terakhir, kami melakukan penelitian tentang produk somethinc karena kami ingin mengkaji penggunaan berbagai jenis bahasa dalam promosi kecantikan di Shopee di akun somethinc.

Dari konteks yang ada, masalah yang timbul adalah berkaitan dengan jenis gaya bahasa apa yang dianalisis oleh pengelola atau penyiar saat menggunakan produk Somethinc untuk promosi

langsung yang mereka lakukan di Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami jenis gaya bahasa yang dipakai oleh admin atau penyiar dalam siaran langsung promosi produk Somethinc di Shopee.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dari berbagai referensi, kami menemukan penelitian yang sejalan dengan penelitian yang kami lakukan seperti, (Virza Ananda Abrar, 2024) jurnal yang berjudul “Analisis Ragam Bahasa Dalam Promosi Produk Skintific di Shopee” hasil penelitiannya adalah pemakaian media social untuk pemasaran produk skincare. Persamaannya dengan media promosi yang dianalisis dalam studi ini adalah pemeriksaan bahasa sebagai sarana komunikasi dan sebagai alat pemasaran. Sementara itu, perbedaannya dengan siaran langsung yang diteliti dalam penelitian ini terletak pada Analisis Gaya Bahasa dalam Pemasaran Produk Somethinc di Siaran Langsung Shopee yang berbeda dari Analisis Bahasa dalam Promosi Produk Skintific di Shopee pada Akun Skintific.

Peneliti juga menemukan studi lain yang relevan dengan penelitian dalam jurnal yang ditulis (Cintha Tania, 2022) dengan judul “Strategi Pesan Persuasif di Media Sosial Instagram @somethincofficial” hasil penelitiannya adalah penggunaan Bahasa persuasive pada pemasaran produk skincare Somethinc pada media social Instagram. Persamaan dengan produk yang diteliti yaitu skincare merek Somethinc. Perbedaan media social dan e-commerce yang digunakan sebagai pemasaran Analisis Gaya Bahasa dalam Marketing Produk Skincare Somethinc pada Siaran Langsung Shopee.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud dan bertujuan untuk memahami sesuatu kasus tertentu yang dialami oleh subjek penelitian seperti, persepsi, motivasi, perilaku, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh, serta tidak menggunakan alat-alat pengukur (Setiawati, 2020). Metode kualitatif memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan bahasa dalam promosi brand kecantikan di platform siaran langsung Shopee pada akun somethinc. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis siaran langsung sebagai teknik utama. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer yaitu dengan menganalisis siaran langsung di platform shopee di akun somethinc. Analisis dilakukan dengan cara mengambil klip atau cuplikan selama acara langsung. Dengan metode ini, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa yang tepat akan menarik perhatian pelanggan. Data diambil secara langsung oleh peneliti dari mengamati cara penyiar menggunakan Bahasa di platform shopee pada akun somethinc serta melihat bagaimana audiens berinteraksi dengan komentar saat siaran langsung. Dari informasi yang diperoleh, akan ditarik kesimpulan mengenai seberapa besar pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam strategi pemasaran melalui siaran langsung Shopee di akun Somethinc. Data dianalisa menggunakan deskripsi mendalam (thick description) untuk memberikan penjelasan yang kolaboratif terhadap hasil data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dari penelitian ini diperoleh melalui analisis siaran langsung pada akun Shopee somethinc serta komentar dari penonton siaran langsung terkait produk kecantikan tersebut. Informasi dalam penelitian ini merupakan hasil dari analisis pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Gaya Bahasa Dalam Marketing Produk Skincare di Shopee di Akun Somethinc. Penggunaan bahasa dalam promosi berperan penting terhadap komunikasi antara penjual dan pembeli, khususnya pada aplikasi belanja online shopee. Dalam melakukan pengamatan, peneliti dapat melihat bahwa terdapat berbagai jenis bahasa, seperti bahasa persuasif yang digunakan oleh penyiar untuk memasarkan produk somethinc untuk menarik minat beli dari audiens. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang dimaksudkan untuk membujuk, mengajak seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Siti Mutmainah, 2024). Hasil dari studi ini mencakup sejumlah tangkapan layar dari siaran langsung dan informasi verbal, yaitu mengenai interaksi yang terjadi antara penyiar dan penonton dalam acara langsung yang diselenggarakan oleh akun somethinc di Shopee.

Berikut adalah beberapa cuplikan layar dari siaran langsung di Shopee serta informasi teks pengamatan yang akan dianalisis :

Cuplikan Saat Siaran Langsung Bagian 1

(Gambar 1)

Bahasa Persuasif :

“Yuk best cepetan, Cuma waktu di live kalian bisa dapetin diskon sampai 12% lhoo”

“Buruan liat di etalase kita terus checkout di live sebelum harga kembali normal, kalo bingung shade nya tinggal komen warna kulit”

“Boleh banget best, untuk kalian yang ingin membeli Powder Foundation kita tapi nggak tau nih mau milih warna yang mana, boleh kalian screenshoot aja layar yang aku tampilkan ini best (memperlihatkan shade produk pada etalase) karena di sini kita pastinya sudah pake real swatch, sudah 99,99% mirip dengan warna powder kita aslinya ya best.”

Bahasa persuasif dalam siaran langsung bagian pertama promosi produk something di shopee bisa terlihat dalam ungkapan “Yuk best cepetan, Cuma waktu di live kalian bisa dapetin diskon sampai 12% lhoo” yang berarti menarik audiens untuk segera membeli produk tersebut, karena potongan harga 12% tersedia saat siaran langsung.

Pada ungkapan kedua “Buruan liat di etalase kita terus checkout di live sebelum harga kembali normal, kalo bingung shade nya tinggal komen warna kulit.” yang menunjukkan bahwa penyiar live mengundang audiens yang ingin bertanya dan kemudian muncul komentar dari audiens yaitu “kak powder untuk kulit kuning langsung cocoknya pakai nomor berapa.” Selanjutnya, penyiar merespons komentar tersebut dengan mengatakan “Boleh banget best, untuk kalian yang ingin membeli Powder Foundation kita tapi nggak tau nih mau milih warna yang mana, boleh kalian screenshoot aja layar yang aku tampilkan ini best (memperlihatkan shade produk pada etalase) karena di sini kita pastinya sudah pake real swatch, sudah 99,99% mirip dengan warna powder kita aslinya ya best.” Dengan pernyataan ini, penyiar memberikan harapan kepada audiens karena dia mengatakan “karena di sini kita pastinya sudah pake real swatch, sudah 99,99% mirip dengan warna powder kita aslinya ya best.” Dengan demikian, penggunaan kalimat persuasif dalam platform online seperti Shopee dapat memengaruhi keputusan konsumen atau menarik mereka untuk mengambil tindakan, yaitu melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan. (Eva Lupitasari, 2024).

Cuplikan Saat Siaran Langsung Bagian 2

(Gambar 2)

Bahasa Persuasif :

“Buat yang memiliki kulit berjerawat merah merah atau *sensitive*, kalian bisa gunain produk barrier ya. Karena khawatir kalau kulitmu sensitive bertemu dengan bahan aktif bisa menyebabkan iritasi yang membuat masalah kulit menjadi parah. Jadi aku saranin nih untuk memakai produk barrier terlebih dahulu. Jangan cemas dulu, karena produk barrier ini kandungannya ada centela dan calendula yang fungsinya untuk menenangkan kulit, mengatasi peradangan pada kulit *sensitive*, dan efektif untuk menangani jerawat kamu.”

Dalam ungkapan tersebut penyiar mencoba menjawab pertanyaan audiens untuk yang memiliki masalah kulit yang berjerawat merah atau sensitive. Penyiar merancang pesan komunikasi dengan tujuan menciptakan daya tarik emosional agar audiens dapat dipengaruhi oleh ajakan yang disampaikan. Penyiar juga beberapa kali memakai istilah asing, seperti "*sensitive*." Penyiar menggunakan bahasa asing untuk menjelaskan teknologi yang terlibat dalam penciptaan produk Somethinc dan untuk mempermudah pemahaman konsumen dengan menggunakan istilah yang biasa mereka dengar dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Penggunaan bahasa Indonesia dalam transaksi jual beli online memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembeli di platform online seperti Shopee. Peranan bahasa dalam pemasaran sangat penting bagi penjual untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang produk dan menarik perhatian pembeli. Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga dapat mempermudah interaksi antara penjual dan pembeli serta menyampaikan tujuan penjualan dengan jelas, menghindari kesalahpahaman. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh target pasar, yaitu masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap agar promosi produk lebih sering menggunakan kosakata yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan serta mengurangi penggunaan bahasa asing dalam promosi. Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga berharap agar peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian di bidang yang sama dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Virza Ananda Abrar, Athalla Ahmad Dias Wahyudi , Salsalina Aprilia Br Ginting, Nailah Ramadhani Fadiansah, Eni Nurhayati (2024) Analisis Ragam Bahasa Dalam Promosi Produk Skintific Di Shopee.
- Cinthya Tania, Vina Benita Laksono (2022). Strategi Pesan Persuasif Di Media Sosial Instagram @Somethincofficial.

Setiawati, Priyo Suswanto & Sri Dewi (2020) STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN SHOPEE DALAM MEMBANGUN POSITIONING DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA.

S. Nurhafizhah, D.Irawan, T. Kurmalasari, A. Wahyusari⁴, A. Malik, Zaitun (2024) ANALISIS GAYA BAHASA PRODUK KECANTIKAN DI TIKTOK OKTOBER 2023

Laila Fitriani, Zaskia Salsabilla Rachma, Aisyah Dhia Kamila, Eka Putri Pebrianti, Salesa Amilia Fateha, Eni Nurhayati (2023) PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PEMASARAN ONLINE.

Ika Zulianti, Mei Fatmawati, Anggraini Wahyu Ningtyas, Nurvita Sari, Indah Wulandari (2022) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pemasaran Dalam Bisnis Tiktok Shop.

Anisa Dimas Tutik, Nur Fitriani, Elen Inderasari (2020) Variasi Dan Fungsi Ragam Bahasa Pada Iklan Dan Slogan Situs Belanja Online Shopee.

Annisya Ayu Azzahra, Azzam Izzuddin, Jihan Rana Hanifah, Muhammad Abdirakha Ilham, Yola Tarisa Br Tarigan, Eni Nurhayat (2024) Kajian Bahasa Dalam Konteks Influencer Marketing: Pengaruh Pemakaian Bahasa Dalam Pemasaran Akun Selebgram @Fadiljaidi.

Siti Mutmainah, Siti Masruroh, Putri Wulandari (2024) Analisis Penggunaan Kalimat Persuasif Dalam Strategi Komunikasi Penjualan Daring Pada Aplikasi Belanja Online Shopee.

Eva Lupitasari, Chris Louis Budiarto, Novem Puri Ramadhani, Desy Nirmala Sari, Dewi Puspa Arum (2024) Strategi Toko Online Pada Platform Shopee Dalam Menarik Minat Konsumen Melalui Penggunaan Kalimat Persuasif.